

O‘ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Dildora Xakimdjanova Kamilevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, “Menejment va marketing” kafedrası
katta o‘qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish imkoniyatlari haqida ma’lumotlar keltirilgan. O‘zbekistonda elektron tijorat bo‘yicha mavjud muammolarni hal qilishning to‘g‘ri yo‘li tanlanganligi xalq farovonligida, jamiyatimizning taraqqiy topishida, iqtisodiy rivojlanishida o‘z aksini topishi haqida keltirilgan.

Kalit so‘zlar: elektron tijorat, raqamli harajatlar, elektron tijorat sanoati, elektron bozor, IT Park, raqamli to‘lovlar, onlayn platforma.

Kirish

O‘zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish imkoniyatlari yildan yilga o‘sib borayotganligini alohida ta’kidlab o‘tish lozim. Uning rivojlanishi milliy ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga yangi bozorlar ochish, yangi mijozlar topish imkoniyatlarini yaratadi. Elektron tijoratni rivojlantirish bo‘yicha tanlangan va amaldagi yo‘ldan to‘g‘ri borish, kelajakda O‘zbekiston iqtisodiyotini jahon bozorining yetakchi vakillaridan biriga aylantiradi. O‘zbekistonda elektron tijorat bo‘yicha mavjud muammolarni hal qilishning to‘g‘ri yo‘li tanlanganligi xalq farovonligida, jamiyatimizning taraqqiy topishida, iqtisodiy rivojlanishida o‘z aksini topadi.

Asosiy qism

Statistika tadqiqoti O‘zbekiston bo‘yicha quyidagi ma’lumotlarni taqdim etadi: 2020 yilda mamlakatning elektron tijorati 481,3 million dollar daromad keltirdi va mamlakatdagi jami raqamli daromadlarning 68 foizini tashkil etdi. Raqamli ommaviy axborot vositalari, elektron xizmatlar va elektron sayohatlar qolgan 32% ni tashkil etdi. O‘zbekistonda raqamli harajatlar past bo‘lib, 2020 yilda aholi jon boshiga iste’mol harajatlarining 1,2 foizini tashkil qilgan bo‘lsa, Osiyoda o‘rtacha 3,1 foizni tashkil etadi. 2025 yilga kelib elektron tijorat daromadlari har yili 6,3 foizga o‘sishi kutilmoqda. Odamlar asosan moda mahsulotlarini (32 foizga) va elektronikani (31 foizga) onlayn xarid qilgan, ikkinchi o‘rinda oziq-ovqat va shaxsiy parvarish (14

foiz), o'yinchoqlar, sevimli mashg'ulotlari va o'z qo'llaringiz bilan qilingan buyumlar 11,5%, mebel va maishiy texnika (11%).

O'zbekistonda elektron tijorat sanoati rivojlanishning dastlabki bosqichida. 2022-yil yanvar holatiga ko'ra,

- 35,5 million aholisi bo'lgan mamlakatda internetdan foydalanuvchilar soni 27,2 million kishini tashkil etadi;

- 25,3 million mobil internet foydalanuvchisi va 3,2 million doimiy keng polosali internet foydalanuvchisidir.

Xalqaro ma'lumot uzatish kanallarining o'tkazuvchanligi 1800 Gbit/s ni tashkil etadi va 2022 yil oxirigacha 3200 Gbit/s gacha kengaytiriladi. Mamlakat telekommunikatsiya infratuzilmasiga sarmoya kiritmoqda, biroq Speedtest.net uni mobil aloqa sohasida 138 mamlakat ichida atigi 118-o'rinda turadi.

Internet, 13,78 Mbit / s yuklab olish va 6,83 Mbit / s yuklash tezligi bilan. U 40,16 Mbit / s yuklab olish va 37,92 Mbit / s yuklash tezligi bilan qattiq keng polosali internet bo'yicha 174 mamlakat ichida 86-o'rinni egallaydi. Elektron tijoratni rivojlantirishga ko'maklashish uchun hukumat an'anaviy biznes uchun 4% stavka bilan solishtirganda onlayn daromaddan atigi 2% soliq undiradi. O'zbekiston qonunlari dori vositalari va tibbiy buyumlarni onlayn sotishga ruxsat beradi hamda tovarlar va xizmatlar uchun to'lovning huquqiy tasdig'i sifatida elektron chek va schyot-fakturalarga ruxsat beradi. O'zbekiston Markaziy banki 2019 yilda Visa bilan raqamli to'lovlar uchun infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini imzoladi va ko'plab banklar onlayn to'lovlarni qayta ishlashni osonlashtirish uchun elektron tijorat veb-saytlariga to'lov dasturlari va xizmatlarini taklif qilmoqda.

Elektron tijoratda IT-mutaxassislari sonini ko'paytirish maqsadida 2018 yilda Toshkent axborot texnologiyalari universitetida elektron tijorat bo'limi ochildi. 2020-2022 yillarda hukumat elektron tijorat o'sishini rag'batlantirish uchun bir qator muhim qadamlarni qo'ydi:

- 2020 yil oktabr oyida "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasining qabul qilindi. Hukumat butun mamlakat bo'ylab qurilgan optik tolali aloqa tarmog'i uzunligini hozirgi 118 ming kilometrdan (73,322 milya) 2030 yilgacha 250 ming kilometrga (155,343 milya) oshirishni rejalashtirmoqda; 2030 yilga borib yuqori tezlikdagi internet qamrovini hozirgi 67 foizdan 100 foizgacha oshirish; 2022 yilgacha keng polosali mobil aloqa tarmog'i qamrovini joriy 78 foizdan 100 foizgacha kengaytirish; hamda axborot texnologiyalari sohasida oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga qabul qilish uchun yillik kvotani 2030-yilga borib hozirgi 7

mingdan 20 ming nafarga oshirish. O‘zbekiston 2021-2022 yillarda raqamli infratuzilmani rivojlantirishga 2,5 milliard dollar sarmoya kiritishni rejalashtirayotganini ma’lum qildi.

- 2021-yil mart oyida “O‘zbekiston pochta” davlat aksiyadorlik jamiyati tomonidan¹ «Milliy onlayn-savdo platformasining ishga tushirilishi: Tizim orqali tadbirkorlar o‘z mahsulotlarini kimoshdi savdosiga qo‘yishlari mumkin;

- “O‘zbekiston pochta” xarid qilingan tovarlarni xaridorning manziliga yetkazib beradi, shu bilan sotuvchi va xaridor o‘rtasida kafil sifatida javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi;

- Davlat kompaniyasi logistika markazlari sonini 2021 yildagi 4 tadan, 2025 yilda 30 tagacha va Platformada joylashtirilgan obektlar sonini 2021 yildagi 10 000 tadan, 2025 yilda 1500000 tagacha oshirishni rejalashtirmoqda;

- hamkorlik uchun mahalliy va xalqaro onlayn-do‘konlar soni 2021-yildagi 10 tadan 2025-yilda 125 taga yetishi kerak.

O‘zbekiston Eksportni qo‘llab-quvvatlash agentligi 2020-yil oktabr oyida Xitoyning “Alibaba” elektron tijorat firmasi bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yib, Alibaba.com platformasida “Made in Uzbekistan” bo‘limini yaratdi, unda tanlangan mahalliy kompaniyalar mahsulotlari namoyish etiladi; hukumat Alibaba.com platformasida 300 dan ortiq mahalliy kompaniyalarni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun moliyaviy yordam ko‘rsatishni rejalashtirmoqda. 2021 yil 1 iyuldan boshlab investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi Raqamli transformatsiya markazi mas’ul bo‘lgan elektron tijorat uchun “Ochiq raqamli ekotizim” axborot tizimlari majmuasini ishga tushirish. Ekotizimda savdo tomonlarning shartnoma majburiyatlari bajarilishini ta’minlash uchun eskrou hisob qaydnomasi bo‘ladi. Raqamli ekotizimga integratsiyalashgan elektron tijorat platformalari operatorlarining daromad solig‘i stavkasi 2024 yil 1-yanvargacha 50 foizga pasaytirildi.

Eng mashhur onlayn platforma - Glotr bo‘lib, u mahalliy kompaniyalarga mahsulot va xizmatlarni sotish uchun veb-saytlar yaratish imkonini beradi. Individual tranzaksiyalar OLX va Arbada ko‘proq mashhur. Transchegaraviy elektron tijoratda AliExpress O‘zbekistonda ustunlik qiladi. Kompaniyalar o‘z mahsulot va xizmatlarini ilgari surish uchun ijtimoiy tarmoqlardan (Facebook, Telegram va boshqalar) ham faol foydalanadilar. Bir nechta banklar tadbirkorlar va kompaniyalarga o‘z veb-saytlari va ilovalarida elektron tijorat xizmatlarini o‘rnatish uchun to‘lov vositalarini taklif qilishadi, bu esa o‘z mijozlariga mahsulot va xizmatlar

¹ <https://www.unisavdo.uz/>

uchun onlayn to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi. Davlat pochta xizmati kompaniyasi Unisavdo milliy onlayn savdo maydonchasini yaratdi va uni 2025 yilga borib yirik elektron bozorga aylantirishni rejalashtirmoqda. 2019 yil iyul oyida tashkil etilgan IT Park Uzbekistan tarkibiga turli xil raqamli xizmatlarni taklif etuvchi 588 rezident kompaniyalar kiradi. IT Park ma'muriyati² mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi provayderlar bilan bog'lanishda yordam berishi mumkin.

Har yili yillik xalqaro Elektron tijorat kuni konferensiyasi bo'lib o'tdi. Yillik AKT haftaligi (har sentyabr oyida tashkil etiladi) elektron tijorat bo'limini o'z ichiga oladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, elektron tijoratda marketing va reklamaning ahamiyatini oshirib bo'lmaydi. Elektron tijorat landshafti global miqyosda kengayishda davom etar ekan, samarali marketing va reklama strategiyalari ushbu raqobat muhitida muvaffaqiyat qozonishni maqsad qilgan korxonalar uchun zarur bo'lib qoldi.

Elektron tijoratning raqamli tabiati maqsadli marketing harakatlari, shaxsiylashtirilgan reklama va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi. Raqamli kanallardan foydalangan holda, korxonalar keng va xilma-xil auditoriyani qamrab olishi, qiziqarli va interaktiv tajribalarni yaratishi va mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlarni rivojlantirishi mumkin. Bundan tashqari, global savdoning o'zaro bog'liqligi madaniy nuanslarni, mintaqaviy imtiyozlarni va mahalliy bozor dinamikasini chuqur tushunishni talab qiladi.

Muvaffaqiyatli elektron tijorat marketingi va reklama kampaniyalari turli geografialar, tillar va madaniyatlarda iste'molchilar bilan rezonanslasha oladigan kampaniyalardir. Oxir oqibat, elektron tijoratda marketing va reklamaning roli tranzaksiya munosabatlaridan tashqariga chiqadi. Bu jozibali brend hikoyalarini yaratish, ishonchni mustahkamlash va mijozlarga qiymat berish haqida. Raqamli marketing vositalarining kuchidan foydalangan holda, korxonalar rivojlanayotgan iste'molchilarning xatti-harakatlari va bozor tendentsiyalariga moslasha oladi, shu bilan birga o'sishni rag'batlantiradi va dinamik elektron tijorat maydonida raqobatdosh ustunlikni saqlab qoladi.

Foydalingan adabiyotlar:

² info@it-park.uz

1. D.X. Suyunov, A.T. Kenjabayev, A.O. Ro‘ziyev. “Elektron tijorat” – Toshkent 2023.
2. U. Yakubov, M. Azizova, M. Jumaniyazova, “Elektron tijorat”. O‘UM. Tashkent. TMI., 2019
3. <https://www.marketingweek.com>
4. <https://stockanalysis.com/stocks/aapl/revenue/>
5. <https://www.statista.com/>
6. <https://www.unisavdo.uz/>
7. info@it-park.uz
8. <https://www.linkedin.com/pulse/5-examples-successful-marketing-strategies-famous-brands-mettevo>